

**ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ – СТИМУЛ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БАНКОВ
INTERNATIONAL SCHOOL OF FINANCE TECHNOLOGY
AND SCIENCE (ISFT)**

**Преподаватель кафедры
“Точные науки” Института ISFT
Акимниязов Тимур Базарбаевич**

Аннотация

В статье изучены понятия банковского продукта и инноваций, проанализированы проблемы внедрения инновационных банковских продуктов в отечественных банках. Разработаны предложения по перспективам внедрения в банках инновационных продуктов.

Мақолада банк маҳсулоти ва инновациялар тушунчалари ўрганилади, маҳаллий банкларда инновацион банк маҳсулотларини жорий этиш муаммолари таҳлил қилинади. Банкларда инновацион маҳсулотларни жорий этиш истиқболлари юзасидан таклифлар ишлаб чиқилди.

The article studies the concepts of a banking product and innovations, analyzes the problems of introducing innovative banking products in domestic banks. Proposals have been developed on the prospects for introducing innovative products in banks.

Ключевые слова: коммерческий банк, банковский продукт, инновация, информационные технологии, кредит, банковский счет.

Key words: commercial bank, banking product, innovation, information technology, loan, bank account.

В настоящее время процесс реформ в нашей стране, особенно в экономической, в т.ч. в банковской сфере, приобрел необратимый характер. Вместе с тем, структурные изменения, намеченные в банковской сфере, требуют также внедрения современных, инновационных подходов в работе этого сектора. И само время диктует нового подхода к развитию действительно «здоровой» конкуренции в этой сфере. Нужно также отметить, что отечественная банковская система имеет свои специфические особенности, которые накладывают определенные требования к работе банков второго уровня, т.е. коммерческих банков. Кроме этого изменения, которые претерпевает мировая банковская система, все новейшие тенденции, проявляющиеся в ходе ее эволюции, не могут не отражаться на состоянии банковской системы нашей страны.

Цель данной работы - исследование тенденций развития банковского сектора в настоящее время, перспектив внедрения инновационных банковских продуктов с учетом мирового опыта, в т.ч. стран ближнего зарубежья, где также в последние годы проводятся определенные сдвиги в сторону применения в банковской сфере новых подходов в работе, прежде всего по обслуживанию клиентов, внедрению информационных технологий и т.д.

Главным объектом исследования являются инновационные банковские продукты коммерческих банков и банковский маркетинг.

«Вопросы исследования финансовых и организационно-экономических инноваций приобретают особую актуальность на современном этапе экономического развития. Создание системы эффективного управления инновационной деятельностью в области организационно-экономического развития с целью повышения потенциала коммерческих банков Республики Узбекистан является новым научным направлением, особенно в аспекте финансовой глобализации и усиления

конкуренции. «Кредитный рынок республики находится в стадии развития и демонстрирует высокие показатели динамики роста объемов кредитных операций. По сравнению с 2018 г., в 2019 г. объемы кредитов, выделенных банками только на финансирование программ модернизации и технологического обновления производств, увеличились в 1,2 раза, а на пополнение оборотных средств — более чем в 1,3 раза. На протяжении последних лет ведущие рейтинговые агентства «Мудис», «Стандарт энд Пурс» и «Фитч рейтингс» оценивают деятельность банковской системы Узбекистана как «стабильная»¹.

Для начала рассмотрим термин «банковский продукт». На протяжении долгого времени определение банковского продукта было темой для многочисленных споров и полемик в виду отсутствия четкой формулировки данного понятия. Банковские продукты – это предоставляемый банком в определенной последовательности взаимосвязанный комплекс банковских услуг, направленный на удовлетворения потребностей клиента банка. В основе любого банковского продукта лежит базовый элемент – технология. Она и определяет тип продукта банка. К технологиям банковских продуктов можно отнести: расчетные банковские счета, депозитарные и сберегательные счета, все виды кредитов (ипотечный кредит, потребительский, автокредиты, экспресс-кредиты, овердрафты, факторинг, лизинг, кредитные линии и т.д.)².

Здесь нужно отметить, что банковские продукты по своей сущности могут меняться в зависимости от различных факторов, таких как текущее

¹ Кенжаев Мехридин Гиезович ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ // Бюллетень науки и практики. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-modernizatsiya-bankovskogo-sektora-respubliki-uzbekistan-v-usloviyah-globalizatsii> (дата обращения: 22.08.2022).

² www.finansy.asia/articles/rynok-bankovskih-produktov (Финансы Азия).

состояние экономики страны, сезона и других причин. В основе создания новых банковских продуктов и внедрения инновационных услуг лежат следующие теоретико-методологические предпосылки:

- формируется новая парадигма инновационного развития экономики;
- банковские инновации составляют часть общего потока инноваций, которые стали типичными для современной экономики;
- одним из ярких примеров внедрения в банковскую стратегию инновационных изменений является применение в банках многих стран LEAN подхода, т.е. подхода к управлению банком, основанный на повышении качества его продуктов и услуг при одновременном сокращении расходов.
- банковские инновации подразделяются на продуктовые и технологические, при этом ядром продуктовой стратегии является текущий счет/дебетовая карта;
- информационные технологии стали всеобщей средой банковского бизнеса;
- дистанционное банковское обслуживание клиентов на основе интернет- технологий, вне всяких сомнений, должно стать одной из основных форм розничных банковских услуг.

За последние годы количество кредитных организаций в нашей стране увеличилось до 55, в том числе 4 коммерческих банка («Пойтахт Банк», «Тенге Банк», «ТВС Банк», «Анор Банк»), микрокредитных организаций до 33 и ломбардов - до 18. По состоянию на 1 января 2021 года активы коммерческих банков достигли \$34.4 млрд (366.1 трлн сумов), увеличившись на 120% по сравнению с 2017-м. В этот период среднегодовой реальный рост (без учета девальвации) составил 24.1%. В результате либерализации валютной политики уровень долларизации в банковском секторе значительно снизился. В частности, в 2017 году доля

валютных активов банков в совокупных активах составляла 64%, а в 2020-м этот показатель снизился до 50.2%. Также за этот период доля кредитов в иностранной валюте снизилась с 62.3% до 49.9%, а доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 48.4% до 43.1%. Реальный рост кредитов в среднем составлял 38.6% в год. По состоянию на 1 января 2021 года общий объем кредитов, выданных экономике, составил \$26.06 млрд (277 трлн сумов) и увеличился на 150% по сравнению с 2017 годом³.

Здесь на первый план выходит банковский маркетинг, основными задачами которого являются:

1. Создание банковской системы нового поколения, работающей в режиме так называемого, инновационного менеджмента.

2. Внедрение новых, более совершенных технологий, продуктов и организационных структур.

3. Повышение гибкости и адаптивности к рынку, прибыльности банка.

Таким образом можно сказать, что одним из основных факторов современной успешной банковской деятельности выступает политика постоянных нововведений. Данное утверждение вытекает из ряда предпосылок, характеризующих существующее, на сегодняшний день, положение экономики.

Во-первых, отношения банков с клиентами основаны на принципах партнерства. Это, в частности, означает, что банки проявляют постоянную заботу не только о сохранении, но и о приумножении капитала своих клиентов, предлагая им новые услуги.

Второй причиной является конкуренция между банковскими институтами в условиях рыночных отношений. Чтобы выжить в условиях рынка, необходимы многовариантность и нестандартность деловых

³ <https://www.akchabar.kg/ru/article/economy/razvitie-finansovo-bankovskogo-sektora-uzbekistana-za-posled/>

решений, неординарность хозяйственных операций, внедрение инноваций во всех сферах деятельности банка.

Третья причина - развитие новых дорогостоящих банковских технологий. Именно научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего фактора экономического развития, все чаще связывается с понятием инновационного процесса.

Тем не менее, нововведения в банковской сфере включают в себя не только технические или технологические разработки, но и внедрение новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых продуктов и услуг, новых финансовых инструментов. По мнению исследователей финансовой сферы, «Банковская инновация как совокупность принципиально новых банковских продуктов и услуг – это синтетическое понятие о цели и результате деятельности банка в сфере новых технологий, направленных на получение дополнительных доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала при помощи внедрения нововведений, содействующих клиентам в получении прибыли».

Существуют различные классификации групп инноваций, которые различаются по:

- сфере приложения – научно-технические, организационно-экономические и социально-культурные;

- характеру удовлетворяемых потребностей – создающие новые потребности и развивающие существующие;

- предмету приложения – инновация - продукт, инновация – процесс, инновация – сервис, инновации – рынки;

- степени радикальности – базисные, системные, улучшающиеся, псевдоинновации;

- глубине изменений – регенерирование первоначальных свойств,

количественные изменения, группировка частей системы, адаптивные изменения, новый вариант, новое поколение, новый вид, новый род;

- масштабам распространения – применяемые в одной отрасли и применяемые во всех или многих отраслях;

- роли в процессе производства – основные и дополняющие;

- характеру связи с научным знанием – восходящие и нисходящие.

Таким образом можно констатировать, что проблема внедрения новых продуктов и услуг в банковском секторе является на сегодняшний день актуальной. Многие банки предлагают клиентам сходный или одинаковый перечень услуг, но абсолютной идентичности банковских продуктов не достигается. Это относится к автоматизированным услугам, предполагающим интенсивное общение клиентов с банковскими служащими, имеющими разный уровень технических и коммуникационных навыков, по-разному относящимися к работе. Сотрудник банка может демонстрировать неодинаковый уровень обслуживания в зависимости от ситуации, настроения, самочувствия и т.д.

Коммерческим банкам рекомендуется регулярно проводить инновационные маркетинговые исследования по различным направлениям: исследование и анализ деятельности и продуктов банков-конкурентов; потребностей клиентов; рыночной среды (рынки сбыта, новые перспективные рынки и сегменты).

Коммерческий банк обязан предлагать клиентам набор услуг, который может быть реализован рентабельно. Эти услуги предоставляются в такой форме, цене, в такое время и месте, которые отвечают запросам клиентов банка.

Кроме этого важнейшей проблемой дальнейшего развития и совершенствования банковских операций является модернизация телекоммуникационных систем, которые, по мнению специалистов, будут

неизбежно усложняться и затем широко использоваться во всех странах мира. С другой стороны – это проблема распространения и доступности таких телекоммуникационных систем среди населения.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в условиях современного, динамично развивающегося мира, на первый план выходит внедрение в банковской сфере нашей страны комплексного инновационного подхода в различных аспектах и с обязательным учетом интересов клиентов банка. Интересы клиента для любого банка должны быть на первом месте. От этого зависит стабильность и прибыльность банка.

В заключение необходимо отметить, что наша страна продемонстрировала определенные достижения на ранних этапах институциональных реформ и трансформации государственных банков. В частности, сократилось кредитование госпредприятий из государственных средств на льготных условиях, расширяя потенциал для конкурентного финансирования физических лиц и частного бизнеса. Это безусловно дает гарантии, что в дальнейшем банковский сектор будет развиваться динамично, повысится конкуренция между банками, будут внедряться инновационные продукты для улучшения качества обслуживания клиентов банка.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» (новая редакция).
2. Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (новая редакция).
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы».

4. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы» (№ 5992 от 12 мая 2020 года).
5. www.finansy.asia/articles/rynok-bankovskih-produktov (Финансы Азия).
6. Кенжаев Мехридин Гиезович ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ // Бюллетень науки и практики. 2021. №7.
7. <https://www.akchabar.kg/ru/article/economy/razvitie-finansovo-bankovskogo-sektora-uzbekistana-za-posled/>